

Gesellschaftliche Herausforderungen der Quantentechnologien: Zukunftsfragen für die Schweiz

Quantentechnologien spielen in den Zukunftsbildern der Schweiz eine herausragende Rolle. Mit der 2022 vom Bundesrat ins Leben gerufenen Swiss Quantum Initiative (SQI) soll die nationale Forschungs- und Innovationsfähigkeit in diesem Bereich weiter gestärkt werden.¹ Mit der Gründung des Open Quantum Institute in Genf engagiert sich die Schweiz zudem für eine multilaterale Governance dieser Technologien auf internationaler Ebene.² Die Schweizer Hochschulen, die seit Langem in diesem Bereich aktiv sind, erzielen ausgezeichnete Forschungsergebnisse.³ Darüber hinaus sind mehrere Unternehmen Vorreiter bei der Entwicklung quantentechnologischer Anwendungen und das Quantenökosystem wächst kontinuierlich.⁴

Weltweit sehen zahlreiche Staaten und Akteure ein erhebliches Potenzial in diesen Technologien. Sie erhoffen sich unter anderem Computer mit bisher unerreichter Rechenleistung, ultrasichere Kommunikationssysteme und Sensoren mit deutlich höherer Messpräzision. Entsprechend gross sind der mediale Rummel sowie der Wettlauf um wirtschaftliche und militärische Investitionen. Seit einigen Jahren haben auch die nationalen Förderstrategien für Quantentechnologien deutlich an Bedeutung gewonnen.⁵

Die Integration von Quantenphänomenen in unsere Technologien ist an sich nicht neu. Sie findet sich etwa in den Halbleitern unserer elektronischen Geräte, in Lasern und in der medizinischen Bildgebungstechnik MRT. Neu ist jedoch, dass Atomteilchen und Photonen heute isoliert – also einzeln und nicht nur

¹ Siehe [Swiss Quantum Initiative \(SQI\)](#). «Für die BFI-Periode 2025–2028 stellt der Bund einen Höchstbetrag von 82,1 Millionen Franken prioritär für nationale Projekte bereit.»

² [The Open Quantum Institute](#) (gegründet von GESDA und CERN).

³ Siehe SBFI, E², «[Der Hype um «Quantum» und die öffentliche Förderung in der Schweiz](#)», 2023 oder SBFI, «[Les publications Quantum](#)», 2022.

⁴ Siehe Karte [Swissnex](#).

⁵ Für einen Überblick siehe OECD, «[A Quantum Technologies Policy Primer](#)», 2025, S. 36-39.

im Verbund – kontrolliert werden können. Dadurch lassen sich ihre spezifischen Quanteneigenschaften gezielt für Maschinen nutzbar machen.⁶

Manche der neuen Technologien sind bereits ausgereift, etwa in der Sensorik oder bei Datenübertragungsinfrastrukturen. Ein grosser Teil befindet sich jedoch noch im Forschungsstadium, darunter auch der Quantencomputer. Derzeit lässt sich kaum vorhersagen, welche quantentechnologischen Anwendungen eines Tages tatsächlich marktreif werden und wann dies der Fall sein wird. Ebenso schwer abzuschätzen ist, welche positiven und negativen Anwendungsbereiche die Gesellschaft für diese Technologien finden wird, sobald sie verfügbar sind. Dennoch zeichnet sich bereits heute ab, dass ihre Chancen und Risiken weitreichende gesamtgesellschaftliche Auswirkungen haben werden (siehe unten). Hinzu kommen (geo)politische Aspekte, die die Frage aufwerfen, welche Optionen für die Schweiz möglich und wünschenswert sind. Gleichzeitig sind die Besonderheiten dieser Technologien komplex und für die meisten Menschen schwer verständlich. Zudem unterscheiden sich die einzelnen Technologien sowie ihre Einsatzgebiete stark voneinander.

Aus all diesen Gründen steht die Technologiefolgen-Abschätzung (TA) in der Pflicht, sich dieses Themas anzunehmen. Ziel der TA ist es nämlich, wissenschaftlich fundierte Informationsgrundlagen zur Orientierung und Meinungsbildung für Bürgerinnen und Bürger sowie Entscheidungstragende zu schaffen. Damit soll sie einen Beitrag zu einer breiten öffentlichen Debatte über wünschenswerte Entwicklungswege für neue Technologien leisten.

Im Folgenden skizzieren wir die gesellschaftlichen Herausforderungen der neuen Quantentechnologien. Auf der Grundlage einer kurzen Charakterisierung ihrer drei Hauptkategorien – Quantencomputing, Quantensensorik und Quantenkommunikation –, gehen wir anschliessend auf die politischen, ethischen und ökologischen Fragestellungen ein, die sie aufwerfen. Abschliessend erklären wir die Rolle, die der Technologiefolgen-Abschätzung in diesem Zusammenhang zukommt.

Quantencomputer zur Lösung hochkomplexer Rechenprobleme

Um Informationen zu verarbeiten, arbeiten Quantencomputer mit Einheiten, die als **Qubits** (kurz für «Quantenbits») bezeichnet werden. Herkömmliche Computer arbeiten mit Bits, die entweder den Wert 0 oder 1 annehmen; Qubits hingegen können Kombinationen mehrerer Zustände zwischen 0 und 1 gleichzeitig einnehmen (Quantensuperposition oder Quantenüberlagerung). Darüber hinaus sind die verschiedenen Qubits eng miteinander korreliert, selbst wenn sie räumlich voneinander getrennt sind (Quantenverschränkung). Dank dieser beiden Phänomene hätten Quantencomputer die Fähigkeit, parallel sehr viel mehr Berechnungen durchzuführen als klassische Computer; ihre Rechenleistung würde mit der Zahl der Qubits sogar exponentiell steigen.⁷

⁶ Siehe Schweizerischer Wissenschaftsrat, «[White Paper: Quantentechnologie in der Schweiz](#)», 2020, S. 21: «Until recently, it was technically impossible to manipulate and control individual quantum systems. But developments in cryogenics, laser technology and material science have opened up the possibility to both control and measure the properties of individual quantum particles – i.e. the spin of individual electrons or the polarisation of individual photons – while simultaneously isolating them from the environment. This has paved the road to what is sometimes referred to as the ‘second quantum revolution’.»

⁷ Schweizerische Akademie der Technischen Wissenschaften SATW, «[Wie steht es um Quantencomputer in der Schweizer Forschung und Industrie?](#)», 2024; Inria, «[Comment fonctionne un ordinateur quantique ?](#)», 2020; H. Khamis, «[L’ordinateur quantique](#)».

Derzeit geht man davon aus, dass **hochkomplexe Berechnungen und Simulationen** die vielversprechendsten Anwendungsbereiche darstellen. So könnten chemische Prozesse simuliert werden, um schneller neue **Medikamente** zu entwickeln, oder um neue **Materialien** zu erschaffen, indem Wechselwirkungen von Teilchen auf atomarer Ebene rekonstruiert werden.⁸ Durch die Simulation von Szenarien mit unterschiedlichsten Variablen könnten **Banken** und Versicherungen Risiken deutlich präziser berechnen.⁹ In der **Logistik** könnten Quantencomputer Optimierungsprobleme beim Verkehr oder in Lieferketten lösen und so Energieverbrauch und Kosten reduzieren.¹⁰ Weitere Fortschritte werden in der Präzisionsmedizin, bei der Klimamodellierung oder der Produktion von Batterien und umweltfreundlicheren Düngemitteln für die Landwirtschaft erhofft. In der **wissenschaftlichen Forschung** könnte die Quanteninformatik zudem dazu beitragen, die Quantenphysik selbst besser zu verstehen und innovative Forschungstechniken hervorzubringen.¹¹ Diskutiert wird auch, ob sich KI-Modelle künftig mithilfe von Quantencomputern trainieren lassen. Mehrere dieser Anwendungen würden letztlich auch zu neuen **militärischen Techniken** führen (siehe unten).

Aktuell sind Quantencomputer **noch lange nicht einsatzbereit**. Die zugrundeliegenden Quantensysteme reagieren sehr empfindlich auf äussere Einflüsse wie minimale Temperatur- oder Magnetfeldschwankungen. Dieses «Quantenrauschen» macht die Qubits äusserst fehleranfällig. Die Entwicklung von Codes zur Korrektur dieser Fehler ist eine grosse Herausforderung für die Forschung. Darüber hinaus erfordert die Aufrechterhaltung der Stabilität und Isolierung dieser Systeme anspruchsvolle Techniken, wie etwa die Kühlung der Prozessoren auf -273 °C. Diese Schwierigkeit steigt mit der Anzahl der Qubits. Die Skalierung von Quantencomputern bleibt daher eine Wette auf die Zukunft: je nach Prognosen in einem Horizont von 5, 10 oder 20 Jahren. Einige Unternehmen – auch in der Schweiz – ebnen den Weg, indem sie über die Cloud Zugang zu Quantencomputing-Technologien bereitstellen. Andere Unternehmen können dort Anwendungsfälle testen, die für sie später nützlich sein könnten (*quantum as a service*, QaaS).

Es gibt **verschiedene Arten von Quantencomputern**. Jede hat ihre Vor- und Nachteile, besteht vor allem aber aus sehr unterschiedlichen Komponenten: supraleitende, photonische oder topologische Qubits; «gefangene» Ionen oder neutrale Atome; diamant- oder siliziumbasierte Bauelemente; *Quantenannealer* usw.¹² Manche konzentrieren sich auf eine spezifische Aufgabe (wie eine bestimmte Art von Simulation), andere eignen sich für mehrere Anwendungen. Zusätzlich zur Hardware müssen für Quantencomputer eigene Algorithmen und Software entwickelt werden, sowie Protokolle und Interoperabilitätsstandards, die sich alle von den entsprechenden Gegenstücken in der klassischen Informatik unterscheiden.

[c'est pour quand?](#)», RTS Micro sciences, 2023; Partnership for Advanced Computing in Europe, «[Quantum Computing – A European Perspective](#)», 2021; Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS), «[Quantencomputer](#)», 2018.

⁸ Siehe zum Beispiel Empa, «[Fundamentales Quantenmodell exakt nachgebaut](#)», 2024.

⁹ Swissbanking/QuantumBasel «[Quantum Computing in Banking](#)», 2024.

¹⁰ Bitkom, «[Quantentechnologien in Unternehmen | Leitfaden](#)», 2022.

¹¹ Einschliesslich in den Geisteswissenschaften; siehe E. R. Miranda, Ed., «[Quantum Computing in the Arts and Humanities: An Introduction to Core Concepts, Theory and Applications](#)», Springer, 2022.

¹² Für eine Übersicht siehe Schweizerische Akademie der Technischen Wissenschaften SATW, «[Quantencomputer: Wie funktionieren sie und wozu werden wir sie nutzen können?](#)», 2024; NIST, «[Quantum Computing Explained](#)», 2025.

Fachleute betonen, dass **Quantencomputer herkömmliche Computer nicht ersetzen werden**, da sie andere Funktionen haben. Es scheint zudem wenig wahrscheinlich, dass der Quantencomputer zu einem Alltagsgegenstand wird wie heute der Laptop. Eine seiner Stärken dürfte darin bestehen, eine grosse Zahl an Antworten auf eine Frage gleichzeitig, statt nacheinander, bearbeiten zu können. So sollte er bestimmte hochkomplexe Probleme in Rekordzeit lösen können, insbesondere wenn nur eine relativ beschränkte Zahl an Inputdaten zur Verfügung steht. Für die Analyse grosser Datenvolumen dagegen sollten herkömmliche Computer (zumindest die leistungsfähigsten) grundsätzlich nach wie vor effizienter sein.¹³ Herkömmliche IT und Quantencomputing dürften sich demnach ergänzen, wobei hybride Formen das Beste aus beiden Welten kombinieren könnten.

In der Zwischenzeit zeichnet sich jedoch ein erhebliches **Cybersicherheitsproblem** ab: Für Quantencomputer dürfte es ein Leichtes sein, unsere heutigen **kryptografischen** Protokolle zu knacken.¹⁴ Quantencomputer können nämlich grosse Zahlen besonders effizient faktorisieren, das heisst, jene Zahlen wiederfinden, die miteinander multipliziert wurden, um einen öffentlichen kryptografischen Schlüssel (*Public Key*) zu erzeugen. Dieses Potenzial wurde durch den sogenannten Shor-Algorithmus demonstriert. Allgemein wären alle Verschlüsselungssysteme betroffen, die auf Rechenoperationen beruhen, die sich zwar leicht berechnen, aber nur schwer umkehren lassen. Was einen herkömmlichen Computer jahrelange Arbeit kosten würde, könnte ein Quantencomputer in wenigen Stunden bewältigen. Damit würden die meisten unserer digitalen Kommunikationen für Personen mit Zugriff auf einen Quantencomputer lesbar: E-Mails, private Nachrichten, Online-Zahlungen, Authentifizierungsmechanismen. Dasselbe gilt für die Speicherung sensibler Daten, namentlich für die vertraulichen Regierungsinformationen oder Daten, die Zugang zu kritischen Infrastrukturen ermöglichen. Es wird davon ausgegangen, dass verschlüsselte Daten bereits heute gestohlen werden, um sie rückwirkend zu entschlüsseln, sobald Quantencomputer verfügbar sind (**harvest now, decrypt later**). Politisch sensible archivierte Informationen könnten dadurch öffentlich werden oder als Druckmittel für Erpressungen dienen. Auch Daten von Privatpersonen könnten für solche Zwecke oder für Phishing-Angriffe missbraucht werden.¹⁵

Angesichts dieser Risiken arbeiten Regierungen und Unternehmen bereits an **quantensicheren Verschlüsselungssystemen** und an Übergangslösungen, um ihre digitalen Infrastrukturen anzupassen – auch in der Schweiz.¹⁶ Nach den vom US-Normierungsinstitut NIST organisierten Wettbewerben befinden sich quantensichere Algorithmen und Standards derzeit in der Test- und Einführungsphase.¹⁷ Möglich ist zudem, dass andere Quantentechnologien eine Lösung bieten könnten (siehe unten zur Quantenkommunikation). Allerdings gehen die Einschätzungen darüber auseinander, wie unmittelbar die

¹³ «Manche gehen davon aus, dass Quantencomputer grundsätzlich schneller sind, weil sie zum Beispiel in der Lage sind, viele Probleme in quadratisch weniger Schritten zu lösen. Aber ein einzelner Quanten-Rechenschritt ist wesentlich langsamer als ein klassischer.» ETH Zürich, «[Für sehr kleine Problemgrössen ist ein klassischer Computer schneller](#)», 2023.

¹⁴ NATO Review, «[Technologies quantiques, défense et sécurité](#)», 2021. Dies gilt namentlich für das weit verbreitete «RSA»-System sowie für den Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch und elliptische Kurven.

¹⁵ European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol), «[The Second Quantum Revolution: The Impact of Quantum Computing and Quantum Technologies on Law Enforcement](#)», 2023, S. 14–15.

¹⁶ Siehe Stellungnahme des Bundesrats zu den parlamentarischen Interpellationen [24.4215](#) und [24.4398](#).

¹⁷ Siehe [National Institute of Standards and Technology](#) und N. Savage, «[Kryptografie: Das Rennen um quantensichere Verschlüsselungen](#)», *Spektrum der Wissenschaft*, 2024.

Bedrohung durch Quantencomputer bevorsteht – und manche Prognosen sind erkennbar von wirtschaftlichen Interessen geprägt.¹⁸

Nebenbei bemerkt könnten jene Akteure, die zuerst über einen Quantencomputer verfügen, einen erheblichen militärischen Vorteil erlangen. Dies verdeutlicht den **Dual-Use**-Charakter dieser Technologien, die sowohl zivile als auch militärische Anwendungen eröffnen. So könnten mit Quantencomputern neue Substanzen für Medikamente entwickelt werden, aber ebenso neue chemische und biochemische Waffen. Regierungen könnten bestimmte quantentechnologische Werkzeuge für die Polizeiarbeit nutzen – etwa zum Knacken von Passwörtern krimineller Netzwerke – zugleich jedoch auch für neue Methoden zur Überwachung der eigenen Bevölkerung.¹⁹ Wir kommen weiter unten auf diese Problematik zurück.

Ultrasensible Sensoren für Präzisionsmessungen

Die **Quantensensorik** ist die derzeit am weitesten fortgeschrittene Quantentechnologie. Einige Sensoren sind bereits auf dem Markt, während an anderen noch geforscht wird. Aufgrund quantenphysikalischer Phänomene reagieren Atome und Photonen (Lichtpartikel) extrem empfindlich auf ihre physische Umgebung. Die Quantensensorik nutzt diese Empfindlichkeit, um eine höhere Qualität und **Messpräzision** zu erreichen. Sie kommt bei verschiedenen Messarten zum Einsatz, etwa bei Zeit-, Gravitations-, Magnetfeld-, Beschleunigungs- oder Rotationsmessungen.

Manche Sensoren könnten so stark **miniaturisiert** werden, dass sie auf einen Chip passen, wodurch Messgeräte einfacher einsetzbar wären. Zudem könnten einige der heutigen Systeme günstiger, weniger energieintensiv, leichter und schneller werden. Wie beim Quantencomputing existieren unterschiedliche technische Ansätze: Sensoren, die auf supraleitenden Schaltkreisen, kalten Atomen oder den Eigenschaften von Licht oder Diamanten basieren.

Es wird davon ausgegangen, dass sich in zahlreichen Bereichen neue **Chancen** eröffnen. **Atomuhren** mit Quantensensoren könnten die Zeit in immer kürzeren Abständen messen und so die Leistungsfähigkeit unserer Telekommunikationsnetze verbessern oder die Synchronisierung der Satelliten optimieren. In **Energieinfrastrukturen** könnten Quantensensoren die Überwachung des Stromflusses präzisieren oder frühzeitig Gas- oder Wasserstofflecks erkennen. Bei **Bodenerkundungen** könnten sie helfen, die Bodenzusammensetzung zu sondieren, unbekannte Bodenschätze zu entdecken, Extraktionsmethoden zu optimieren, die Beobachtung des Grundwasserspiegels zu verbessern und neue archäologische Techniken zu ermöglichen. Gravimeter mit Quantensensoren könnten die Vorhersage von **Erdbeben** oder Vulkanausbrüchen erleichtern. **Autonome Fahrzeuge** könnten mit Quantengyroskopen ausgerüstet werden, um brenzlige Situationen besonders schnell zu erkennen.²⁰

¹⁸ Für eine kritische Sichtweise siehe T. Dekker und F. Martin-Bariteau, «[Regulating Uncertain States: A Risk-Based Policy Agenda for Quantum Technologies](#)», *Canadian Journal of Law and Technology*, 2022.

¹⁹ M. Taddeo et al., «[Consider the Ethical Impacts of Quantum Technologies in Defence — before It's Too Late](#)», *Nature* 2024; M. Kop et al., «[Ten Principles for Responsible Quantum Innovation](#)», *Quantum Science and Technology*, 2024.; P. Vermaas et al., «[Quantum internet: The internet's next big step](#)», Delft University of Technology, 2019, pp. 42-44; European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol), op. cit.

²⁰ Siehe CNRS, «[Les capteurs, l'autre révolution quantique](#)», 2025; C. Speicher, «[Die EU bootet Quantenforscher aus](#)», *NZZ*, 2022; S. E. Crawford et al., «[Quantum Sensing for Energy Applications: Review and Perspective](#)», *Advanced Quantum Technologies*, 2021; Deutsche Physikalische Gesellschaft, «[Quantensensoren – Auf dem Weg in die Anwendung](#)», 2019; CEA, «[Les capteurs quantiques](#),

Auch in der **Medizin** wecken die Empfindlichkeit der Sensoren und ihr Miniaturisierungspotenzial grosse Hoffnungen. Sie könnten **Bildgebungstechniken** präziser machen, indem etwa winzige Magnetfelder oder kleinster Bewegungen innerhalb einer Zelle sichtbar werden. Mit der Verkleinerung der Geräte lassen sich tragbare Sensoren entwickeln, die Messungen an sich bewegenden Patientinnen und Patienten ermöglichen. Die Quantensensorik könnte so den Weg zu einer früheren **Diagnose** von Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Alzheimer ebnen. Darüber hinaus liesse sich in Echtzeit testen, wie wirksam ein Medikament bei einer bestimmten Person ist. Auch für neue **Forschungsmethoden** wäre die Quantensensorik geeignet – etwa um die Struktur bestimmter Proteine noch detaillierter zu bestimmen oder die Gehirnfunktion ohne invasive Eingriffe zu verstehen. Diese Techniken müssen jedoch noch weiter verfeinert werden, geeignete Softwareprogramme sind erst noch zu entwickeln, und anschliessend muss das medizinische Personal für den Umgang mit solchen Sensoren geschult werden.²¹

Im **militärischen** Bereich existiert eine Vielzahl von Anwendungen, die die **Dual-Use**-Problematik der Quantentechnologie deutlich hervorheben. Laut dem Forscher Michal Krelina verschaffen Quantensensoren den Akteuren, die über sie verfügen, einen beträchtlichen Vorteil und könnten durch sinkende Kosten sogar zu einer Zunahme bewaffneter Konflikte beitragen.²² A priori führen Quantensensoren jedoch nicht zu völlig neuen Techniken; vielmehr erweitern sie bestehende Kapazitäten – etwa bei der Zeitmessung, der Geländeaufklärung oder dem Aufspüren kaum wahrnehmbarer physikalischer Signale. So könnten herkömmliche Sensoren – etwa in GPS- und Satellitennavigationssystemen – durch Quantensensoren ersetzt werden. Flugzeuge, U-Boote und Drohnen könnten sich dadurch unentdeckt fortbewegen oder sich in GPS-freien Zonen orientieren. Umgekehrt wären andere Quantenradare in der Lage, Objekte selbst bei sehr geringer Helligkeit sowie unter Wasser, unter der Erde und sogar durch Mauern hindurch zu erkennen – zum Beispiel versteckte Tunnel, Bunker oder Raketenlager.²³ Die Möglichkeiten variieren je nach Reifegrad der jeweiligen Technologien.

Der Einsatz von Quantensensoren könnte zudem **unsere Privatsphäre gefährden**, weil sie neue oder deutlich genauere Informationen liefern könnten. Eine immer genauere Erfassung der Hirnaktivität etwa könnte den Zugang zu hochsensiblen persönlichen Daten ermöglichen. Manche Publikationen gehen davon aus, dass die Fähigkeit, durch Wände, Dächer und Kleidung zu sehen, staatliche Überwachungsmaßnahmen stärken oder Eingriffe in die Privatsphäre erleichtern würde. Ein weiteres Beispiel ist die Möglichkeit, Personen im öffentlichen Raum anhand extrem empfindlicher akustischer Erkennungstechniken zu identifizieren.²⁴

[des instruments de mesure à la précision inégale](#)», 2022; K. Bongs et al., «[Quantum Sensors Will Start a Revolution — If We Deploy Them Right](#)», *Nature* 2023.

²¹ N. Aslam et al., «[Quantum Sensors for Biomedical Applications](#)», *Nature Reviews Physics*, 2023. R. Fairbairn et al., «[A Horizon Scan of Emerging Quantum Technologies for Use in Healthcare](#)», NIHR Innovation Observatory, Newcastle University, 2024; «[Quantensensorik](#)», Fraunhofer-Gesellschaft, 2025.

²² «Despite the fact that quantum technologies do not generate new weapons, their improvement of present military technology will sharpen such capabilities, shortening the time for an attack, warning and decision making. Consequently, quantum technologies can make the use of force more likely even while reducing individual risk, and thus make war more probable». M. Krelina, «[Quantum Technology for Military Applications](#)», *EPJ Quantum Technology*, 2021, S. 43.

²³ Armasuisse, «[Szenario-Spiel basierend auf Technologietrends und Megatrends](#)», 2025; CNRS, «[Des capteurs quantiques pour se repérer sans GPS](#)», 2022.

²⁴ C. J. Hoofnagle und S. L. Garfinkel, «[Law and Policy for the Quantum Age](#)», *Cambridge University Press*, 2025, S. 375f; Conseil des académies canadiennes, «[Potentiel Quantique](#)», 2023, S. 99–102; V. Krishnamurthy, «[Quantum Technology and Human Rights: An Agenda for Collaboration](#)», *Quantum Science and Technology*, 2022; OECD, op. cit., S. 26–31.

Quantenkommunikation für den abhörsicheren Informationsaustausch

Das Ziel der Quantenkommunikation besteht darin, unsere digitalen Kommunikationsnetze sicherer und leistungsfähiger zu machen. Anders als die heutigen Systeme, die auf komplexen mathematischen Problemen basieren, nutzt sie die Quantenphysik, um **Informationen physikalisch sicher zu übertragen**. Grundsätzlich könnten diese Anwendungen den gesamten Bereich der digitalen Kommunikation abdecken – von privaten Nachrichten und Finanztransaktionen über die Speicherung und Übermittlung sensibler Daten (von Personen, Unternehmen und Regierungen) bis hin zu Authentifizierungsmechanismen, Zugangsverfahren für kritische Infrastrukturen, der Synchronisierung von Kommunikations- und Energienetzen und sogar der Kommunikation zwischen Satelliten.²⁵ Mit den notwendigen Investitionen sollte sich die Quantenkommunikation teilweise in bestehende Infrastrukturen integrieren lassen, da auch sie Glasfaserkabel (an Land und unter Wasser), Satelliten oder optischen Richtfunk nutzt.

Die Informationsübertragung erfolgt mithilfe von Qubits, häufig in Form von Photonen, den Lichtpartikeln. Ihr entscheidender Vorteil besteht darin, dass jede äussere Einwirkung sofort erkennbar wird. Jeder Spionageversuch verändert den Zustand der Qubits deutlich und unterbricht die Übertragung, sodass eine Nachricht nicht unbemerkt abgefangen werden kann. Diese Eigenschaft beruht auf dem «Messproblem» der Quantenphysik, dem zufolge es oft unmöglich ist, Informationen über einen Quantenzustand zu gewinnen, ohne diesen dabei zu verändern. Die bekannteste Technologie ist die **Quantenschlüsselverteilung** (*Quantum Key Distribution*, QKD). Ein weiterer wichtiger Bereich ist die **Zufallszahlengenerierung**, die hochsichere kryptografische Schlüssel erzeugen soll.

Diese Verfahren lassen sich derzeit nur begrenzt über grosse Distanzen einsetzen, doch mehrere **lokale Anwendungen** funktionieren bereits zuverlässig. Ein in der Schweiz bekanntes Beispiel ist der Genfer Energieversorger SIG, der zwischen seinen Rechenzentren ein Quantenkommunikationssystem eingerichtet hat.²⁶ In Genf wurde zudem ein solches System für die Auszählung von Wahlzetteln getestet.²⁷ In China, Deutschland und Japan – sowie zwischen Wien und Peking – wurden bereits Quanten-Videotelefonate geführt. In London verbindet ein Quantennetzwerk die Rechenzentren mehrerer Banken.²⁸

Im Hinblick auf eine grossflächige Einführung laufen derzeit mehrere grosse **Infrastrukturprojekte**, darunter das 2019 gestartete Projekt der Europäischen Union zum Aufbau eines Quantenkommunikationsnetzes.²⁹ China hat das Distanzproblem eindrucksvoll mit einem Netzwerk zwischen Peking und Shanghai gelöst, das aus rund 2000 km Glasfaserkabel und 2600 km Satellitenverbindung besteht. Auch Südkorea

²⁵ Siehe A. Lewis und M. Travagnin, Europäische Kommission, JRC Technical Reports, «[A Secure Quantum Communications Infrastructure for Europe: Technical background for a policy vision](#)», 2022; E. Diamanti, «[Réseaux de communication quantique](#)», Präsentation im Collège de France, 2021; Universität Genf, «[Toujours plus loin, toujours plus petit](#)», 2021; C. Lanore und J.-D. Bancal, «[Comprendre la distribution quantique de clé pour des communications sûres](#)», *Photoniques*, 2025; myScience Suisse, «[Die Quantenphysik kann unsere Kommunikation sicherer machen](#)», 2025.

²⁶ ICTJournal, «[Les Services Industriels de Genève s'équipent d'une solution de sécurité quantique](#)», 2020.

²⁷ Universität Genf, «[ID Quantique, à la conquête de l'espace et des smartphones](#)», 2021.

²⁸ Fraunhofer Institut/Universität des Saarlandes, «[Monitoring-Bericht 1 – Quantenkommunikation](#)», 2024, S. 20–21.

²⁹ Siehe [Europäische Quantenkommunikationsinfrastruktur](#).

hat – nota bene mithilfe eines Genfer Unternehmens – ein 800 km langes Netzwerk aufgebaut, das der Kommunikation innerhalb der öffentlichen Verwaltung dient.³⁰

Das Fraunhofer-Institut unterscheidet **drei Generationen der Quantenkommunikation**. Die erste und derzeit am weitesten fortgeschrittene Generation beruht auf der Übermittlung einzelner Teilchen von einem physikalischen Punkt zu einem anderen. Die Sende- und Empfangspunkte sowie die Zwischenknoten, über die Nachrichten grössere Distanzen überwinden, müssen dabei gut gesichert sein. Die Geräte kombinieren Quanten- mit herkömmlichen Informationstechnologien und bleiben somit anfällig für Angriffe.

Die zweite Generation nutzt die Quantenverschränkung zwischen Photonen. Langfristig dürfte dieser Ansatz den Schutz der Sende- und Empfangspunkte sowie der Zwischenknoten der Nachricht verbessern und es ermöglichen, grössere Entfernungen zu überwinden. Die dritte Generation, die noch weiter in der Zukunft liegt, strebt ein Quantenkommunikationsnetzwerk mit *Quantenrepeatern* an, die lange Strecken in kürzere Abschnitte unterteilen. Mithilfe des Verschränkungs-austauschs zwischen verschiedenen Teilchenpaaren liesse sich verhindern, dass Informationen unterwegs verloren gehen. Zudem wäre es dann nicht mehr nötig, die Übertragung durch physikalisch ungesicherte und damit angreifbare Etappen zu führen.³¹

Allerdings sind noch diverse technische Hürden zu überwinden. Zudem sind wahrscheinlich noch nicht alle technischen Schwachstellen dieser Systeme (*Hack the Device*) bekannt. **Kritische Stimmen** verweisen auch auf das Risiko einer Fragmentierung der Kommunikationsnetze zwischen unterschiedlichen Technologien und darauf, dass es schwierig sein dürfte, internationale Vereinbarungen für eine unterbrechungsfreie globale Kommunikation zu treffen.³² Umstritten bleibt auch, wie gross und wie unmittelbar die Bedrohung durch Quantencomputer tatsächlich ist – und ob klassische Informatik künftig wirklich keine sichere Kommunikation mehr gewährleisten kann.³³

Hinzu kommt, dass hochgesicherte Kommunikationssysteme ein inhärentes **Sicherheitsdilemma** bergen: Zwar fördern ihre vertrauenswürdigen Kanäle die Meinungs- und Kommunikationsfreiheit, gleichzeitig erschweren sie staatliche Eingriffe bei strafbaren Handlungen, was wiederum die Sicherheit Dritter beeinträchtigen kann.³⁴

Politik, Recht und Governance der Quantentechnologien

Angesichts der vielfältigen Chancen und Risiken von Quantentechnologien wird **kontrovers** darüber diskutiert, ob und welche **politischen Massnahmen** notwendig sind.³⁵ Wie so oft geht es dabei auch um das Wechselverhältnis zwischen Regulierung und Innovation. Für die einen ist es zu früh, Anwendungen bereits in der Entwicklungsphase zu regulieren, da dies die Innovation ausbremsen könnte. Andere

³⁰ Siehe Quanten-ID, «[Nation-wide Quantum Safe Key Distribution Network in South Korea](#)».

³¹ Fraunhofer Institut/Universität des Saarlandes, «[Monitoring-Bericht 1 – Quantenkommunikation](#)», 2024.

³² Hoofnagle und Garfinkel, op. cit., S. 388 und Dekker und Martin-Bariteau, op. cit., S. 190.

³³ Siehe A. Lewis und M. Travagnin, op. cit., S. 32–33.

³⁴ Siehe P. Vermaas et al, op. cit, S. 44 oder Europol, op. cit., S. 30.

³⁵ Siehe zum Beispiel Dekker und Martin-Bariteau, op. cit., oder R. A. Lukoseviciene, «[Regulating quantum computers: insights into early patterns and trends in academic regulatory conversations on the 'quantum revolution'](#)», *Law, Innovation and Technology*, 2025, oder Regulatory Horizons Council (UK), «[Regulating Quantum Technology](#)», 2024.

halten dagegen, dass ein Teil der Anwendungen in anderer Form bereits existiert und dass eine Regulierung zum richtigen Zeitpunkt verantwortungsvolle Innovation fördert.

Zu den diskutierten Massnahmen zählt die Einführung von Interoperabilitätsstandards für die künftigen Systeme, flexible Rechtsnormen als Orientierung für die betroffenen Akteure, regulatorische Sandboxes, in denen neue Technologien in einem flexiblen Rahmen getestet werden können, sowie Strategien für eine proaktive Governance der Quantentechnologie.³⁶ Gleichzeitig plädieren verschiedene Akteure für eine stärkere **internationale Zusammenarbeit** und berufen sich dabei insbesondere auf menschenrechtliche Grundlagen und den Wert multilateraler Governance.³⁷

Tatsächlich sind Quantentechnologien eng mit den volatilen **internationalen Beziehungen** verknüpft. Die Forschungsgemeinschaft auf dem Gebiet der Quantentechnologien ist grenzüberschreitend. Dasselbe gilt für die Lieferketten ihrer Komponenten und notwendigen Rohstoffe – Rohstoffe, die auch in der Energie- und KI-Technologie stark nachgefragt sind. In jüngerer Zeit haben mehrere Staaten Exportkontrollen eingeführt, entweder um eine militärische Nutzung einzuschränken – was sich als Bumerang erweisen könnte – oder um ihre technologischen Errungenschaften zu schützen.³⁸ Diese Dynamik deutet auf einen «**Quantenwettbewerb**» zwischen Staaten hin, der zusätzlich durch den Wettbewerb zwischen Tech-Giganten wie Microsoft, Google oder IBM im Bereich des Quantencomputings befeuert wird.

Eine Machtkonzentration auf diesen Märkten könnte dazu führen, dass der Zeitplan der technologischen Entwicklung von einigen wenigen Akteuren vorgegeben wird. KMU und Start-ups, Behörden und auch die Öffentlichkeit hätten dann nur begrenzten Spielraum, sich an dieser Dynamik zu beteiligen. Zudem würde eine wachsende Abhängigkeit von solchen Diensten die Autonomie von Staat und Wirtschaft einschränken. Auch die Dual-Use-Problematik trägt zu dieser Entwicklung bei: Offene Quantenforschung kann durch Wissensaustausch gemeinsame Fortschritte ermöglichen, sie kann aber auch zu Spannungen mit den jeweiligen nationalen Verteidigungssektoren führen.³⁹

In diesem Zusammenhang wird zunehmend vor einer sich abzeichnenden «**Quantenkluft**» (*Quantum Divide*) gewarnt. Länder, die über die notwendigen Ressourcen für Entwicklung, Erwerb und Einsatz von Quantentechnologien verfügen, könnten erhebliche wirtschaftliche und militärische Vorteile gegenüber weniger gut ausgestatteten Staaten erlangen. Einige Länder investieren genau deshalb bereits heute enorme Summen.⁴⁰ Im Allgemeinen bleiben die Infrastrukturen, Tools und Lernressourcen ausserhalb

³⁶ Siehe E. De Jong, «[Own the Unknown: An Anticipatory Approach to Prepare Society for the Quantum Age](#)», *Digital Society*, 2022, S. 15.

³⁷ Siehe Initiativen des [Open Quantum Institute](#), gegründet von GESDA und CERN, oder UNESCO «[Human rights centered global governance of quantum technologies: advancing information for all](#)», 2025.

³⁸ Für einen Überblick, siehe GESDA/Open Quantum Institute, «[Intelligence Report on the multilateral governance of quantum computing for the SDGs](#)», 2023, S. 11–13.

³⁹ Siehe z. B. O. Van Daalen, «[Developing a Human Rights Compatible Governance Framework for Quantum Computing](#)», *Research Directions: Quantum Technologies*, 2024.

⁴⁰ Siehe *Digital Society Initiative*, «[Empfehlungen für eine Zukunft mit Quantentechnologie. DSI Strategy Lab 2025 — Positionspapier](#)», Universität Zürich, 2025, S. 3: «Die seit den letzten rund 20 Jahren aufgewendeten oder gesprochenen privaten und öffentlichen Finanzmittel für Quantentechnologien dürften in der Grössenordnung von 30 bis gegen 50 Mrd. USD liegen [...]. Genau lassen sich diese Zahlen aber nicht bestimmen – unter anderem, weil es auch militärische Forschung in diesem Bereich geben dürfte mit unbekanntem Investitionsvolumen.» Siehe auch Open Quantum Institute, «[Intelligence Report on Quantum Diplomacy in Action 2025–2026](#)», 2025, S. 9–13.

kleiner wissenschaftlicher und wirtschaftlicher Kreise **schwer zugänglich**. Eine gerechte Teilhabe an der Einführung der Quantentechnologien dürfte daher schwierig zu gewährleisten sein.⁴¹

Vor diesem Hintergrund – und angesichts der oben beschriebenen politischen und wirtschaftlichen Wettbewerbssituation – gilt **Bildung** im Bereich der Quantentechnologien als zentrale Empfehlung. Zum einen soll sie den Erwerb jener Kenntnisse ermöglichen, die für den Umgang mit diesen Technologien erforderlich sind. Einige Publikationen plädieren sogar dafür, der Bevölkerung bereits ab der obligatorischen Grundschule eine grundlegende «**Quantenkompetenz**» (*Quantum Literacy*) zu vermitteln, da diese Technologien eine bedeutende Rolle für die Gesellschaft insgesamt spielen könnten.⁴² Zum anderen werden nationale Strategien qualifizierte Fachkräfte, die diese Technologie beherrschen, als strategischen Vorteil. Entsprechend wäre es von Interesse, Talente in diesem Bereich auszubilden und anzuziehen.

Ethische Aspekte der Quantentechnologien

Da die meisten der Technologien noch nicht zur Anwendungsreife gelangt sind und auch noch nicht klar ist, welche überhaupt je zum Einsatz kommen, unterliegt auch die Vorwegnahme von Anwendungsszenarien und gesellschaftlichen Folgen grossen Ungewissheiten.⁴³ Dennoch deutet die Ethikliteratur zu den Quantentechnologien darauf hin, dass sie sowohl **neue als auch bereits bekannte Fragestellungen aufwerfen**.⁴⁴ Ein Teil dieser Fragen betrifft die Forschungsethik, insbesondere die moralischen Dilemmata, die sich aus den Chancen und Risiken einer sich noch in Entwicklung befindlichen Technologien ergeben, sowie die Werte, die zur Orientierung von Forschungsentscheidungen gefördert werden sollten.⁴⁵ Mehrere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fordern im Übrigen selbst eine Grundsatzdiskussion über die Verantwortung der Forschung im Quantenbereich.⁴⁶

Weitere ethische Fragen betreffen die Besonderheiten dieser Technologien. So könnte beispielsweise die oft undurchschaubare Natur von Quantenphänomenen Schwierigkeiten bereiten, wenn von ihren Ergebnissen Transparenz und Nachvollziehbarkeit erwartet werden (was an das Black-Box-Problem in der künstlichen Intelligenz erinnert). Für einen Grossteil der Bevölkerung erschwert zudem die **Komplexität** der Phänomene eine Erklärung und das Verständnis. Das Wissensgefälle zwischen Fachkundigen und Laien könnte daher im Falle der Quantentechnologien besonders ausgeprägt sein.⁴⁷

Bei Neuerungen, die auf bereits bekannten Technologien aufbauen, wird sich die ethische Diskussion wahrscheinlich stärker auf die **möglichen Anwendungen** als auf die rein technischen Aspekte ihrer Neuheit konzentrieren. Die oben erwähnten Beispiele für Dual-Use-Technologien und für die Gefährdung

⁴¹ Siehe Unesco, op. cit. oder Gesda, op. cit.

⁴² U. Genenz et al., «[Why Teach Quantum in Your Own Time: The Values of Grassroots Organizations Involved in Quantum Technologies Education and Outreach](#)», *EPJ Quantum Technology*, 2025; L. Nita et al., «[The Challenge and Opportunities of Quantum Literacy for Future Education and Transdisciplinary Problem-Solving](#)», *Research in Science & Technological Education*, 2023. Siehe auch A. Schmidt et al., «[Technikfolgenabschätzung für die Quantentechnologien. Abschlussbericht einer Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt](#)», Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 2025, S. 78–81.

⁴³ Siehe A. Schmidt et al., op. cit., S. 21 und 71–72.

⁴⁴ T. Roberson, «[Talking About Responsible Quantum: Awareness Is the Absolute Minimum That ... We Need to Do](#)», *NanoEthics*, 2023; L. M. Possati, «[Ethics of Quantum Computing: an Outline](#)», *Philosophy & Technology*, 2023.

⁴⁵ T. Ménissier, «[L'éthique des technologies quantiques: une formulation problématique](#)», QuantAlps Days Grenoble, Université de Grenoble, 2022.

⁴⁶ U. Gasser et al., «[A call for responsible quantum technology](#)», *Nature Physics*, 2024.

⁴⁷ Wie etwa beim Sammeln von medizinischen Daten, siehe OECD, op. cit. S. 30.

der Privatsphäre verdeutlichen dies bereits.⁴⁸ Diese Probleme hängen mit den Zielen zusammen, die eine Gesellschaft oder einzelne Akteure mit diesen Technologien verfolgen, sowie mit den Prioritäten, die ihnen – etwa in Bezug auf öffentliche Ausgaben – eingeräumt werden. Solche Fragen stellen sich im Übrigen auch in der Diskussion der Umweltaspekte.

Umweltaspekte

Was die mit den Quantentechnologien verbundenen Umweltprobleme angeht, ist erneut zu betonen, dass diese sehr vielfältig sind und dass uns zum jetzigen Zeitpunkt konkrete Informationen über ihre künftige Funktionsweise fehlen – auch im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf die Umwelt.

Zunächst müsste der **Energie-** und **Rohstoffverbrauch** der verschiedenen Systeme abgeschätzt werden. Zu diesem Zwecke werden derzeit wissenschaftliche Arbeiten zur Entwicklung entsprechender Bewertungsmethoden durchgeführt. Dieses Forschungsgebiet befindet sich allerdings noch im Aufbau.⁴⁹ So verfügen bestimmte Arten von Quantencomputern beispielsweise über Komponenten, die auf -273 °C heruntergekühlt werden müssen. Wie hoch wäre der Ressourcenverbrauch solcher Prozesse, und wie liesse er sich optimieren? Es stellt sich auch die Frage, welche Auswirkungen eine steigende Nachfrage nach Quantentechnologien auf die Lieferketten für kritische Rohstoffe hätte – etwa bei seltenen Erden, die bereits von anderen Technologien stark beansprucht werden, aber auch bei Helium und bestimmten Kristallen.⁵⁰

Über die für diese Technologien erforderlichen Ressourcen hinaus wird sich ihre Umweltbilanz je nach den Verwendungszwecken unterscheiden, die verschiedenen Akteure für sie vorsehen. Manche Ideen sind zwar noch spekulativ, lösen aber bereits Umweltkontroversen aus. So erwähnen einige Publikationen Projekte, die den Einsatz von Quantensensoren im Tiefseebergbau (*Deep Sea Mining*) oder bei der Suche nach seltenen Mineralien im Weltraum vorsehen.⁵¹ Ein finnisches Unternehmen brachte zudem kürzlich die Idee von Geschäftspartnerschaften ins Spiel, um auf dem Mond das Helium abzubauen, das für die Kühlung von Quantensystemen benötigt wird.⁵² Was mögliche Chancen betrifft, so hofft man, dass bestimmte Quantentechnologien dazu beitragen können, **unsere Umweltbelastung zu verringern** – etwa durch die Optimierung von Energiesystemen oder der Wasserwirtschaft, die Entwicklung umweltfreundlicherer Materialien oder die Verbesserung des Batterierecyclings.⁵³ Und nochmals zu den

⁴⁸ Um einige weitere zu nennen: Wann wünschen wir noch frühere Diagnosen (zum Beispiel, wenn im betreffenden Stadium eine medizinische Behandlung nicht möglich ist)? Sind pikosekundengenaue Berechnungen auf den Finanzmärkten im Interesse der Realwirtschaft und im Interesse jener, die davon leben?

⁴⁹ Siehe [Quantum Energy Initiative – PCQT](#), die versucht, wissenschaftliche Methoden zu entwickeln, um die Auswirkung der Quantentechnologie und ihrer Komponenten auf die Umwelt abzuschätzen.

⁵⁰ M.-H. Lee, «[A Framework for Assessing Vulnerabilities in the Quantum Computing Materials Supply Chain](#)», Universität Stanford, Center for International Security and Cooperation, 2023.

⁵¹ Siehe Mining.com, «[Fleet Space, AI start-ups partner to build quantum sensor mineral exploration pipeline](#)», 2025 oder S. Chouhan et al., «[Quantum-Powered Autonomous Deep-Sea Explorer Using AI, Microbiofuels, and Advanced Sensors for Oceanic Discovery](#)», *IEEE Explore*, 2025.

⁵² Bluefors, «[Bluefors to Source Helium-3 from the Moon with Interlune to Power Next Phase of Quantum Industry Growth](#)», 2025.

⁵³ Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme IKTS, «[Research between Battery Recycling and Quantum Materials](#)», 2021 oder QuantumDeltaNL, «[Applications of Quantum Technology for the Water Sector](#)», 2025.

Quantencomputern: Diese könnten für bestimmte Berechnungen weniger Rechenoperationen und damit weniger Energie benötigen als herkömmliche Computer.⁵⁴

Rolle der Technologiefolgen-Abschätzung (TA) in den Debatten über Quantentechnologien

Wie in den vorstehenden Abschnitten dargelegt, sind die Anwendungsmöglichkeiten der Quantentechnologien sehr vielfältig und könnten weitreichende Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft haben. Aus diesem Grund ist es Aufgabe der Technologiefolgen-Abschätzung (TA), sich mit dem Thema zu befassen und dabei die Besonderheiten des Schweizer Kontexts zu berücksichtigen. Der Schweizerische Wissenschaftsrat empfiehlt ebenso wie andere neuere Publikationen – unter anderem von der OECD –, die Ausarbeitung von TA-Studien, um die Entwicklung der Quantentechnologien zu begleiten.⁵⁵ Auch in Deutschland, England, der Niederlande, Frankreich, Litauen und Finnland arbeiten nationale TA-Institutionen am Thema.⁵⁶

In dieser Optik erweist sich die für die TA typische **Interdisziplinarität** als wesentlich. Obwohl es bereits Publikationen zu den ethischen, wirtschaftlichen, politischen und ökologischen Aspekten dieser Technologien gibt, ist das Thema über die direkt betroffenen Kreise hinaus noch nicht Gegenstand eines breiten fachübergreifenden Dialogs. Einige Universitäten haben diesbezüglich übrigens erste Initiativen ergriffen.⁵⁷

Dazu kommt, dass Quantentechnologien zwischen kommerziellen Versprechen, Investitionswettläufen und staatlichem Wettbewerb einem regelrechten **«Hype»** ausgesetzt sind.⁵⁸ «Transformation», «Revolution» oder «beispiellos» sind dabei gängige Schlagwörter. Solche Formulierungen können jedoch falsche Erwartungen wecken und zu überoptimistischen Prognosen über den technischen Fortschritt führen. Sie können zudem von der grundlegenden Diskussion über den Nutzen oder Nicht-Nutzen dieser künftigen Technologien ablenken oder die Aufmerksamkeit von anderen, weniger auffälligen, aber potenziell interessanteren Quantenanwendungen weglenken. Eine Bestandsaufnahme auf der Grundlage der aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisse und der bestehenden Ungewissheiten ist daher notwendig, um eine realistische Sicht auf die Herausforderungen und Chancen dieser Technologien zu erhalten. Angesichts des Investitionsvolumens erscheint eine unabhängige Perspektive unabdingbar.⁵⁹

⁵⁴ M. Fellous-Asiani, «L'avantage de l'ordinateur quantique est-il à chercher du côté de sa consommation énergétique?», *The Conversation*, 2022.

⁵⁵ Schweizerischer Wissenschaftsrat, «[White Paper: Quantentechnologie in der Schweiz. Überlegungen und Empfehlungen des Schweizerischen Wissenschaftsrates](#)», 2020, S. 20; OECD, op. cit., S. 37 und 48. Siehe auch Quantum Delta NL, «[Exploratory quantum technology assessment: Direct the impact of quantum technology](#)», 2023, oder T. Ménissier, op. cit., S. 6.

⁵⁶ A. Schmidt et al., «[Technikfolgenabschätzung für die Quantentechnologien. Abschlussbericht einer Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt](#)», Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 2025; Parliamentary Office of Science and Technology (POST), «[Quantum computing, sensing and communications. Research Briefing](#)», 2025; Rathenau Instituut, «[Quantum Technology in Society](#)», 2023; Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST), «[Technologies quantiques : introduction et enjeux](#)», 2019.

⁵⁷ Siehe etwa die «[Quantum Technologies and Sustainability Seminar Series](#)» der Universität Grenoble Alpes, das [Quantum Governance and Values Lab](#) der Technischen Universität Delft oder das [Innsbruck Quantum Ethics Lab](#) der Universität Innsbruck.

⁵⁸ Für eine Analyse des öffentlichen Diskurses zur Quantentechnologie siehe V. Suter et al., «[An Integrated View of Quantum Technology? Mapping Media, Business, and Policy Narratives](#)», 2025.

⁵⁹ Zum Verhältnis zwischen wirtschaftlichen Interessen und «Quantenhype» siehe zum Beispiel T. Roberson, op. cit., S. 5; D. P. Di-Vincenzo, «[Scientists and Citizens: Getting to Quantum Technologies](#)», *Ethics and Information Technology*, 2017.

In einem weiteren Sinne geht es hier nicht nur um Quantenphysik, sondern um hochentwickelte Technologien und ihre Einbettung in reale Anwendungsfälle. Es handelt sich um äusserst komplexe Elemente, die weit von den alltäglichen Erfahrungen der meisten Personen entfernt sind. Für die breite Öffentlichkeit kann es deshalb schwer nachvollziehbar sein, welche Bedeutung die Entwicklung dieser Technologien haben könnte. Dies gilt umso mehr, als die Diskussion häufig Formulierungen verwendet, die dazu neigen, diese Technologien zu mystifizieren, indem sie die rätselhaften Eigenschaften der Quantenphysik hervorheben.⁶⁰ Dadurch kann das Thema **unzugänglich** wirken und eine Debatte über seine konkreten Herausforderungen erschwert werden. Wie das Rathenau Instituut, die niederländische Organisation für Technologiefolgen-Abschätzung, festhält, besteht so die Gefahr, dass Fragen, die potenziell die gesamte Gesellschaft betreffen, einer kleinen Gruppe von Fachleuten überlassen bleiben.⁶¹

Aus diesen Gründen sind eine Übersetzungsarbeit und ein Perspektivenwechsel unerlässlich, ebenso wie Überlegungen zu den Bedingungen, die notwendig sind, damit die Gesellschaft – ihre Behörden ebenso wie die Bevölkerung – an diesen Entwicklungen **teilhaben können**. Die Universität Oxford und die Universität Sherbrooke haben bereits entsprechende partizipative Formate durchgeführt.⁶² Um die Teilhabe der Gesellschaft bei diesem anspruchsvollen Thema zu erleichtern, hat TA-SWISS Ende 2025 eine breite, interdisziplinäre TA-Studie zu diesem Thema ausgeschrieben. Mit dieser Studie sollen die Fragen dieses Themenpapiers vertieft untersucht werden und der Schweizer Politik und Gesellschaft in verständlicher Sprache vermittelt werden.⁶³

Dr. Laetitia Ramelet, Januar 2026

⁶⁰ C. Coenen et al., «[Quantum Technologies and Society: Towards a Different Spin](#)», *NanoEthics*, 2022, S. 2-3.

⁶¹ Rathenau Instituut, «[Quantum Technology in Society](#)», 2023.

⁶² Siehe [Dialogues quantiques](#) der Universität Sherbrooke und [Public Dialogue on Quantum Computing](#) der Universität Oxford.

⁶³ Siehe <https://www.ta-swiss.ch/neue-quantentechnologien>.

Wie verändern neue Technologien unser Leben?

Die Geschichte ist voller Beispiele, wie Technologien den Alltag und das Zusammenleben der Menschen revolutioniert haben. Aber nicht alles, was künftig technisch machbar ist, ist auch gesellschaftlich erwünscht und umweltverträglich.

Die Stiftung TA-SWISS schätzt Technologiefolgen ab und liefert die Grundlagen, um Chancen und Risiken umfassend abzuwägen. Damit sich alle ein eigenes Urteil bilden können. Denn Technik soll den Menschen dienen – nicht umgekehrt.

TA-SWISS wurde 1992 auf Wunsch des Schweizer Parlaments gegründet. Ihr Auftrag ist im Forschungsförderungsgesetz (Art. 11) verankert.

Impressum

Gesellschaftliche Herausforderungen der Quantentechnologien: Zukunftsfragen für die Schweiz
Themenpapier
TA-SWISS, Bern, 2026
DOI: 10.5281/zenodo.18232151

Redaktion: Dr. Laetitia Ramelet, Leiterin des Projekts bei TA-SWISS, laetitia.ramelet@ta-swiss.ch
Layout: Fabian Schluep, TA-SWISS
Illustration: Hannes Saxer, Bern

Zitiervorschlag:

Ramelet, Laetitia (2026): Gesellschaftliche Herausforderungen der Quantentechnologien: Zukunftsfragen für die Schweiz (Themenpapier). TA-SWISS, Bern. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18232151>

TA-SWISS
Stiftung für Technologiefolgen-Abschätzung
Brunngasse 36
3011 Bern

www.ta-swiss.ch

mitglied der
 akademien der
wissenschaften schweiz